

TÍTULO: ENSINO DA ADVOCACIA EM SAÚDE COM BASE NA METODOLOGIA PROBLEMATIZADORA: INOVAÇÃO EDUCACIONAL VALIDADA PARA A FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM

DOI: 10.5281/zenodo.17835130

AUTORES: ELEN CRISTIANE GANDRA

INTRODUÇÃO: AS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS E OS DESAFIOS PERSISTENTES DIANTE AS VULNERABILIDADES DE SAÚDE DEMANDAM ABORDAGENS EDUCACIONAIS QUE FORMEM PROFISSIONAIS CRÍTICOS, ENGAJADOS E TECNICAMENTE QUALIFICADOS. NESSE CENÁRIO, O USO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS INOVADORAS TEM SE CONSOLIDADO COMO UMA ESTRATÉGIA POTENTE PARA PROMOVER A FORMAÇÃO EM SAÚDE COM FOCO NA EQUIDADE E NO FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS. A ADVOCACIA EM SAÚDE APRESENTA-SE COMO PRÁTICA QUE ARTICULA CUIDADO, CIDADANIA E ATUAÇÃO POLÍTICA. ASSIM, O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS SUSTENTADAS EM METODOLOGIAS CRÍTICAS, COMO A PROBLEMATIZADORA, REPRESENTA UM CAMINHO PROMISSOR PARA POTENCIALIZAR SABERES TRANSFORMADORES, COM IMPACTOS POSITIVOS NA REDUÇÃO DE VULNERABILIDADES EM SAÚDE. **OBJETIVO:** PUBLICIZAR O DESENVOLVIMENTO E A VALIDADE DE CONTEÚDO E RIGOR METODOLÓGICO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL (TE) DE UM CURSO SOBRE ADVOCACIA EM SAÚDE PARA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, BASEADO NA METODOLOGIA PROBLEMATIZADORA. **MÉTODOS:** PESQUISA METODOLÓGICA A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DA TE SUSTENTADA NA METODOLOGIA PROBLEMATIZADORA. O DESENVOLVIMENTO DA TE FOI PRECEDIDA POR REVISÃO DE ESCOPO. A VALIDAÇÃO DA TE FOI REALIZADA POR DOIS GRUPOS DE ESPECIALISTAS, UM GRUPO DE EXPERTISE NA TEMÁTICA DE ADVOCACIA EM SAÚDE (10 JUÍZES); E UM GRUPO DE EXPERTISE DA METODOLOGIA PROBLEMATIZADORA (11 JUÍZES). ADOTOU-SE CÁLCULO DO COEFICIENTE DE VALIDADE ($>0,8$) PARA ANÁLISE DA VALIDADE. **RESULTADOS:** A TE DA ADVOCACIA EM SAÚDE BASEADO NA METODOLOGIA PROBLEMATIZADORA FOI CONSIDERADA VÁLIDA NOS DOIS COMITÊS DE JUÍZES. **CONCLUSÃO:** APESAR DE ALCANÇAR A VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO E RIGOR METODOLÓGICO DA TE PROPOSTA, O PROCESSO DE APLICAÇÃO DA MESMA ESTÁ DIRETAMENTE RELACIONADO A RELAÇÃO AO PROCESSO DE APRENDIZAGEM. A PROPOSTA REPRESENTA UMA ESTRATÉGIA INOVADORA VOLTADA À FORMAÇÃO CRÍTICA E COMPROMETIDA DE FUTUROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, COM POTENCIAL PARA CONTRIBUIR NA REDUÇÃO DE VULNERABILIDADES SOCIAIS POR MEIO DO USO QUALIFICADO DE TECNOLOGIAS NO CAMPO EDUCACIONAL.

PALAVRAS-CHAVE: ADVOCACIA EM SAÚDE; MODELOS EDUCACIONAIS, ESTUDO DE VALIDAÇÃO; TECNOLOGIA EDUCACIONAL.